

Pecore al pascolo negli uliveti: sfide e opportunità

www.af4eu.eu

Pascolo estensivo in uliveto di pecore Churra Badana

Tradizionalmente, nel corso della loro storia, gli uliveti sono stati pascolati da pecore. È stato con la specializzazione dell'agricoltura, l'introduzione di mezzi meccanici, l'uso di fertilizzanti chimici e di prodotti fitosanitari che ha avuto inizio una profonda trasformazione nella gestione degli uliveti.

La reintroduzione della pratica del pascolo per gestire la vegetazione del sottobosco (spontanea o derivante da sfalci) come alternativa all'uso di diserbanti o dell'aratura è oggi considerata un approccio moderno e innovativo. I potenziali benefici del pascolamento degli uliveti con le pecore includono: la riduzione dei costi per l'eliminazione della vegetazione indesiderata; la diminuzione dell'utilizzo di macchinari e del consumo di combustibili fossili; il miglioramento della fertilità del suolo grazie al contributo delle deiezioni animali e al riciclo dei nutrienti; un miglioramento della struttura del suolo e della biodiversità. Inoltre, il consumo di frutti caduti e foglie (potenziali portatori di parassiti e inoculi di malattie dell'olivo) può ridurre la necessità di trattamenti fitosanitari.

Le risorse alimentari dell'oliveto — vegetazione erbacea e foglie derivanti dalla potatura — vengono così valorizzate. Le foglie migliorano la qualità del latte grazie all'elevato contenuto di acido linoleico, con un effetto positivo sul profilo degli acidi grassi del formaggio. Nella pianificazione del pascolamento, oltre alla necessità di adattare il carico animale (numero di animali per ettaro) alla disponibilità di risorse alimentari, è importante tenere conto dell'anatomia e del comportamento degli animali (privilegiando animali più piccoli e sedentari), in modo da evitare l'accesso e il consumo delle foglie degli alberi, nonché considerare la stagione e il sistema di pascolo adottato.

Eduardo Pousa(1), Ana Carolina Oliveira(1), José Castro(1), João Paulo Castro(2), José Alberto Pereira(2), Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugallo

(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugallo

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.